

8. МАНДРИКА Л. Ю. // Світ медицини та біології. — 2010. — № 2. — С. 102—107.
9. МЕДВЕДЬ В. І., ГРИЦАЙ І. М. // Сучасна гастроентерологія. — 2004. — № 1. — С. 15—19.
10. МЕЛЬНИК М. П., ПОЛИЩУК Ю. М., УЛЬЯНОВА В. Г. Курорт Миргород. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Здоров'я, 1986. — 48 с.
11. МЕЛЬНИК Н. П., ХОМЕНКО Н. И., ПОЛИЩУК Ю. Н. // Тез. докл. III респ. науч.-практ. конф. по санаторно-курортному лечению больных сахарным диабетом. — Трускавец, 1981. — С. 112—114.
12. ОПАНАСЮК Н. Д. // Ліки України. — 2004. — № 4. — С. 27—31.
13. ПАВЛЕНКО К. А., КРАВЧЕНКО А. И., ФУРСОВА Н. Я. // Врачеб. дело. — 1980. — № 2. — С. 71—72.
14. ПЕТУХОВ В. А. // Фарматека. — 2006. — № 6. — С. 28—33.
15. ПОЛИЩУК Ю. Н., ХОМЕНКО Н. И. // Санаторно-курортное лечение больных сахарным диабетом и его осложнений: тез. докл. респ. науч.-практ. конф. — Миргород, 1977. — С. 114—119.
16. ПОПОВА В. Г. // Лечебное питание в комплексе терапевтических мероприятий в санаторно-курортных учреждениях. — Моршин, 1979. — С. 111—112.
17. СКРИПНИК І. М., МЕЛЬНИК Т. В., ПОТЯЖЕНКО М. М. Клінічна гепатологія. — Полтава: Дивосвіт, 2007. — 424 с.
18. ХАРЧЕНКО Н. В., АНОХІНА С. В., БОЙКО С. В. // Сучасна гастроентерол. — 2006. — № 1 (27). — С. 36—39.
19. ХВОРОСТИНКА В. Н., ЛАХНО О. В., ЦИВЕНКО О. И. // Міжнар. ендокринолог. журнал. — 2007. — № 3 (9). — С. 23—26.
20. ШМАНЬКО В. И., ЧЕРЛЕНЯК В. А., ЗАВАДЯК М. И., ГАНИЧ О. Н. // Гастроэнтерология: Межвед. сб. — К.: Здоров'я, 1992. — Вып. 24. — С. 90—93.

Надійшла 02.02.2011.

УДК 616.832-001-06:616.1]-085.825.1

К. С. ТЕРНОВОЙ¹, М. Ю. СОРОКІН², О. П. РОМАНЧУК²

Визначення саногенетичних механізмів активізації компенсаторних змін у серцево-судинній системі осіб, що мають ушкодження спинного мозку

¹Перший Московський медичний університет ім. М. І. Сеченова (Росія, м. Москва);

²ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського» (Україна, м. Одеса)

Ключові слова: саногенез, фізична активність, травми спинного мозку, серцево-судинна система.

Установлено, що рівень фізичної активності у лиць з травмами спинного мозку суттєво впливає на механізми активізації компенсаторних змін у серцево-судинній системі. Заняття спортом приводять до підвищення показателя об'ємної потужності спектра варіабельності серцевого ритму і умереного преобладання парасимпатикотонічних впливів на серцевий ритм. Отзначається також збільшення надсегментарних впливів на СД і підвищення симпатикотонічних впливів на ДД, що в цілому характеризує розвиток компенсаторних змін у лиць з травматичними пошкодженнями спинного мозку при підвищенні фізичної активності.

Проблема відновного лікування осіб з ураженнями спинного мозку пов'язана, в першу чергу, з розумінням компенсаторних змін, які відбуваються у всіх функціонально задіяних системах. Безумовно втрата рухової функції є найбільш суттєвою ознакою цих уражень. Однак, поряд із руховими ушкодженнями великого значення набувають зміни, які супроводжують втрату іннервації нижньої частини тулуба, в тому числі й вегетативної, що відображається на функціональному забезпеченні внутрішніх органів. Найбільш суттєво це відбивається на функціонуванні органів малого тазу, однак не менш важливим є порушення вегетативної регуляції системи кровообігу та дихальної системи, які є одними з основних у забезпеченні життєдіяльності організму [4, 6].

З позицій організації функціональних систем організму втрачається функція низки ланок, які приймають участь

у адаптаційних перебудовах, що часто спричинює розвиток компенсаторних змін, які призводять до перенапруження одних та втрати функцій інших складових функціональної системи. Великого значення за таких умов набувають індивідуальні можливості конкретної людини, які визначають саногенетичні механізми компенсаторних змін в організмі.

Достатньо суттєві ускладнення виникають також при виявленні адаптаційних можливостей і функціонального стану організму даної категорії осіб [1, 2]. Тому на першому етапі дослідження обов'язковим є виявлення особливостей функціонального забезпечення діяльності серцево-судинної, дихальної і вегетативної нервової систем, що формується в організмі осіб при травмі спинного мозку [4, 5].

Для вивчення вегетативного забезпечення і вегетативного тонуся діяльності серцево-судинної системи нами

використовувався поліфункціональний метод дослідження — спіроартеріокардіоритмографія (САКР).

Для досягнення поставленої мети були обстежені 2 групи осіб з ушкодженнями спинного мозку на рівні Th_{VIII-X} рухового сегмента, що проявлялося відповідною неврологічною симптоматикою. Першу групу склали 13 осіб чоловічої статі, що ведуть активний спосіб життя, другу — 9 висококваліфікованих спортсменів, які займаються баскетболом на візках. За рівнем ушкодження спинного мозку і клінічних проявів досліджувані групи суттєво не відрізнялись. В групі фізично активних осіб у 8 відзначалось ушкодження на рівні Th_{VIII} рухового сегмента, у 4 — Th_{IX} рухового сегмента і у 1 — Th_{X} рухового сегмента. Серед спортсменів у 6 осіб ураження було на рівні Th_{VIII} рухового сегмента, у 2 — Th_{IX} рухового сегмента і у 1 — Th_{X} рухового сегмента.

Для аналізу результатів використовувався центильний метод аналізу, який передбачав порівняння розподілів отриманих показників у досліджуваних групах з популяційним розподілом, характерним для осіб відповідного віку та статі [3, 5], діапазони розподілів яких були розроблені нами раніше (табл. 1 та 2).

На рисунку 1 представлено розподіл показника ЧСС, який вимірювався у стані відносного м'язового спокою в положенні сидячи. У порівнянні з популяційним розподілом в групі осіб з обмеженими можливостями відзначається певне зрушення у бік брадикардії — 38,3 % проти 25 % очікуваних, зустрічність тахі-варіантів практично відповідає очікуваному 28,1 % проти 25 %; в той же час в групі спортсменів зрушення у бік брадикардії більш виражені, а мода зустрічності (55,6 %) знаходиться в діапазоні помірного зниження ЧСС, крім того у 22,2 % випадків зустрічається різке зниження ЧСС. Тобто при травмах спинного мозку також відзначається економізація функції серцево-судинної системи при заняттях спортом.

Оцінюючи абсолютні значення АТ, слід відзначити, що у групі спортсменів він реєструвався у більшості випадків на рівні оптимального (у 66,7 % випадків) і нормально підвищеного в інших випадках. У той же час в групі фізично активних осіб оптимальний рівень АТ реєструвався тільки в 38,5 % випадків, а у 31 % осіб відзначалася гранична гіпертензія і у 23 % осіб — гіпертензія 2 ступеня. З іншого боку, аналізуючи такий інтегральний показник як індекс Робін-

Таблиця 1

Центильний розподіл показників ЕКГ-дослідження у практично здорових осіб

Показник	0—5	5—25	25—75	75—95	95—100
ЧСС, 1/хв	<61,6	61,6—71,4	71,5—85,1	85,2—97,5	>97,5
P, с	<0,071	0,071—0,084	0,085—0,100	0,101—0,112	>0,112
PQ, с	<0,098	0,098—0,113	0,114—0,142	0,143—0,164	>0,164
QR, с	<0,027	0,027—0,03	0,031—0,035	0,036—0,041	>0,041
QRS, с	<0,066	0,066—0,078	0,079—0,094	0,095—0,107	>0,107
QT, с	<0,294	0,294—0,323	0,324—0,380	0,381—0,417	>0,417
ST, ум. од.	<-0,174	-0,174—-0,003	-0,004—0,096	0,097—0,240	>0,240

Таблиця 2

Центильний розподіл показників варіабельності серцево-судинної діяльності у практично здорових осіб

Показник	0—5	5—25	25—75	75—95	95—100
TP, мс	<21,8	21,8—32,6	32,7—55,9	56,0—95,8	>95,8
VLF, мс	<10,5	10,5—15,0	15,1—26,7	26,8—40,9	>40,9
LF, мс	<11,5	11,5—16,8	16,9—29,6	29,7—50,0	>50,0
HF, мс	<8,8	8,9—15,3	15,4—36,9	37,0—64,0	>64,0
LF/HF, ум. од.	<0,19	0,19—0,45	0,46—1,75	1,76—4,21	>4,21
TP _{CT} , мм рт. ст.	<2,9	2,9—4,1	4,2—7,0	7,1—12,3	>12,3
TP _{ДР} , мм рт. ст.	<1,7	1,7—2,6	2,7—4,5	4,6—7,5	>7,5
VLF _{CT} , мм рт. ст.	<1,3	1,3—2,4	2,5—4,4	4,5—9,0	>9,0
VLF _{ДР} , мм рт. ст.	<1,1	1,1—1,5	1,6—3,5	3,6—6,6	>6,6
LF _{CT} , мм рт. ст.	<1,4	1,4—2,1	2,2—3,8	3,9—6,6	>6,6
LF _{ДР} , мм рт. ст.	<0,9	0,9—1,3	1,4—2,4	2,5—4,1	>4,1
HF _{CT} , мм рт. ст.	<1,4	1,4—1,9	2,0—3,5	3,6—5,7	>5,7
HF _{ДР} , мм рт. ст.	<0,7	0,7—0,8	0,9—1,8	1,9—2,9	>2,9
LF/HF _{CT} , ум. од.	<0,29	0,29—0,61	0,62—1,81	1,82—3,98	>3,98
LF/HF _{ДР} , ум. од.	<0,77	0,77—1,16	1,17—1,88	1,89—2,81	>2,81

Рис. 1. Розподіл зустрічності ЧСС у стані спокою у осіб з травмою спинного мозку, які ведуть активний спосіб життя та займаються спортом у порівнянні із популяцією, де за віссю ординат — відсоток, за віссю абсцис — межі потрапляння показника: -2,0 — 0% — 5%, -1,0 — 5% — 25%, 0,0 — 25% — 75%, 1,0 — 75% — 95%, 2,0 — 95% — 100%.

сона, необхідно констатувати, що серед спортсменів він знаходиться на середньому і нижче середнього рівнях, а в групі фізично активних осіб він рівномірно розподіляється за рівнями з модою на середньому рівні (у 31% випадків).

Аналізуючи показники ЕКГ в I відведенні (рис. 2), слід зазначити, що в групі фізично активних осіб за показником P (с) відзначається розподіл, що нагадує такий у популяції, однак з певним зменшенням нормальних варіантів — 30,8% проти 50% очікуваних, при цьому дещо збільшеним є внесок варіантів з розширенням P (с) — 38,5% проти 25% очікуваних. Дана обставина повністю узгоджується з розумінням механізмів напруження гемодинаміки при травмі спинного мозку, яке супроводжується виключенням екстракардіальних механізмів, що приводить до збільшення пре- і постнавантаження з розвитком гіпертрофії правого

а

б

в

г

д

е

Рис. 2. Розподіл зустрічності тривалості зубця P (а), інтервалу PQ (б), сегмента QR (в), інтервалу QRS (г), інтервалу QT (д) і відхилення сегмента ST (е) у I відведенні в стані спокою у осіб з травмою спинного мозку, що ведуть активний спосіб життя та займаються спортом, у порівнянні з популяцією. Позначення див. рис. 1.

та лівого передсердя, яке асоціюється з уширенням Р (с). Безумовно, при заняттях спортом ці механізми у осіб з травмою спинного мозку виражені більш суттєво, не дивлячись на включення механізмів «м'язового насосу», який реалізується в основному за рахунок м'язів верхньої половини тулуба, які посилено розвиваються за умов нерухомості нижніх кінцівок. При цьому у спортсменів-спинальників не відзначається варіантів зменшення тривалості зубця Р (с) взагалі, а варіанти значного розширення зустрічаються у 33,3 % випадків, що більш ніж у 6 разів перевищує очікувані результати.

Не менш суттєвими відзначались особливості розподілу тривалості інтервалу PQ (с), мода зустрічності якого в обох групах зміщена у бік його подовження (див. рис. 2 б). В групі фізично активних осіб — на рівні помірного подовження (53,8 % випадків), а в групі спортсменів — значного подовження (44,4 % випадків). У останніх, однак слід відзначити, частота зустрічності нормальних варіантів складає 33,3 % випадків, що, до речі, погоджується з даними першої групи, в якій нормальна тривалість PQ визначається у 30,8 % випадків.

При цьому механізм подовження інтервалу PQ в першу чергу, на наш погляд, можна пояснити утрудненням проведення по гіпертрофованим передсердям, що найбільш чітко проявляється у осіб, які займаються спортом. Однак достатньо часто визначення даного інтервалу в межах норми дозволяє розглядати і інші механізми компенсаторних змін, не пов'язаних з гіпертрофією передсердь.

Сегмент QR (с) пов'язаний з проведенням збудження по шлуночках серця, по іншому він називається «часом внутрішнього відхилення». Заслужує на увагу той факт, що у осіб, які займаються спортом, його розподіл нагадує нормальний, в той час як у групі фізично активних осіб відзначається пришвидшення проведення збудження по шлуночках (див. рис. 2 в). При цьому мода зустрічності 46,2 % більш ніж у 2 рази перевищує очікуваний варіант в діапазоні помірного пришвидшення провідності, а в діапазоні вираженого пришвидшення (23,1 % випадків) — більш ніж у 4 рази. Тобто укорочення QR (с) при спинальній травмі можна розглядати як одну з характерних ознак, які свідчать про пришвидшення збудження шлуночків серця, що можливо пояснити з позицій перерозподілу сегментарної імпульсації при ушкодженні сегментів спинного мозку, що знаходяться нижче травми.

Тривалість інтервалу QRS (с) пов'язують з проведенням імпульсу по ніжкам пучка Гіса і скороченням шлуночків серця. З рисунка 2(г) видно, що у фізично активних осіб розподіл даного показника практично відповідає апріорному при тому, що час збудження шлуночків дещо укорочений. У спортсменів мода зустрічності даного показника зміщена в бік його помірного подовження (44,4 % випадків), тобто деякого уповільнення внутрішньошлуночкової провідності.

Тривалість інтервалу QT (с) називають «електричною систолою шлуночків», яка зворотно-пропорційно пов'язана з ЧСС. Тому з урахуванням схильності обох груп обсте-

жуваних до брадикардії цілком зрозумілими є зміщення моди зустрічності даного показника в бік подовження у 46,2 % і в 44,4 % випадків, відповідно у фізично активних осіб і спортсменів (див. рис. 2 д). Однак, певну тенденцію до невідповідності зниження ЧСС і подовження QT (с) в досліджених групах можна інтерпретувати з позицій порушення скорочувальної здатності серця, яка в більшій мірі (близько 23,1 % випадків) спостерігається в групі фізично активних осіб (див. розподіл ЧСС, рис. 1).

Слід уточнити, що зміщення сегмента ST (ум. од.) вище або нижче ізолінії пов'язане з порушенням реполяризації шлуночків. У I відведенні воно частіше є інформативним для визначення ранньої реполяризації шлуночків (при зміщенні вище ізолінії), а також дистрофічних і ішемічних явищ, які виникають в передньо-бокових відділах лівого шлуночка (при зміщенні нижче ізолінії). Виходячи з цього необхідно відзначити, що в групі фізично активних осіб спостерігається тенденція до зниження сегмента ST (ум. од.) в 38,5 % випадків проти 25 % очікуваних. В той же час у спортсменів з обмеженими можливостями відзначається виражена тенденція (в 44,4 % випадків) до зміщення сегмента вище ізолінії (див. рис. 2 е). Тобто, фізично активний спосіб життя пацієнтів зі спинальною травмою тільки у 61,5 % випадків дозволив нівелювати розвиток дистрофічних процесів в міокарді, а у осіб, які займаються спортом, таких випадків в наших дослідженнях не спостерігалось. Із цього можна зробити висновок, що заняття спортом (або інтенсивними фізичними навантаженнями) у осіб з травмою спинного мозку є необхідною умовою підтримки функціонального стану м'язу серця.

Достатньо інформативним з позицій оцінки функціонального стану серця є показник варіабельності СР. Як видно з рисунка 3, в досліджуваних групах достатньо чітко визначаються відмінності, пов'язані з підвищенням адаптаційних можливостей синусового вузла у осіб, що займаються спортом, мода зустрічності TP (мс) у яких зміщена в бік помірного підвищення у 44,4 % випадків, а значного підвищення — у 22,2 % випадків, що відповідно у 2,5 і 4,5

Рис. 3. Розподіл зустрічності загальної потужності спектра варіабельності СР (TP, мс) в стані спокою у осіб з травмою спинного мозку, що ведуть активний спосіб життя та займаються спортом у порівнянні з популяцією. Позначення див. рис. 1.

Рис. 4. Розподіл зустрічності потужності СР у понаднизькочастотному діапазоні (VLF, мс) — (а); у низькочастотному діапазоні (LF, мс) — (б); у високочастотному діапазоні (HF, мс) — (в); співвідношення потужностей варіабельності СР в низькочастотному і високочастотному діапазонах (LF/HF) — (г) в стані спокою у осіб з травмою спинного мозку, що ведуть активний спосіб життя та займаються спортом у порівнянні з популяцією. Позначення див. рис. 1.

рази перевищує апріорні значення. З іншого боку у осіб, що ведуть активний спосіб життя, тільки у 7,7 % випадків відзначаються варіанти підвищення резервних можливостей серця, а у 46,2 % випадків функціональний резерв синусового вузла знижений, що ще раз підтверджує необхідність більш інтенсивних занять фізичними вправами.

Понаднизькочастотну активність в регуляції СР частіше всього пов'язують з впливом надсегментарних центрів. Як видно з рисунка 4(а), у осіб з травмою спинного мозку активність останніх очікувана, за винятком певного збільшення зустрічності випадків помірного зниження надсегментарних впливів у групі фізично активних осіб (30,8 % випадків проти 20 % апріорних).

Більш чітко групи диференціюються за низькочастотною складовою спектра варіабельності СР (див. рис. 4 б). За умови блокування симпатичної іннервації нижче місця пошкодження спинного мозку слід відзначити, що симпатична вегетативна регуляція синусового вузла у осіб, які ведуть активний спосіб життя, достатньо збережена (саме з нею асоціюється потужність в LF-діапазоні). Тільки у 30,8 % випадків відзначається зниження її активності, причому значуще тільки в зоні вираженого зниження, в яку показник потрапляє в 3 рази частіше очікуваного. З іншого боку, у спортсменів практично не відзначається зниження активності симпатичного відділу, а в достатньо великій кількості випадків — 33,3 % (більше, ніж у 6 разів частіше

очікуваного) — її виражене підвищення. Однак, в даному випадку цей механізм функціональної активації (як компенсації порушених функцій) слід розглядати як адекватний, пов'язаний з функціональною і енергетичною адаптацією в умовах спинальної травми, про що свідчить співвідношення активності симпатичної і парасимпатичної гілок вегетативної регуляції (див. рис. 4 г).

Як виходить з рисунка 4(в), активність парасимпатичного відділу ВНС в обстежених групах також має диференційні особливості. Суттєвим є те, що за рівнем парасимпатичної активності (саме з нею асоціюється потужність у HF-діапазоні) у осіб, що ведуть активний спосіб життя, показники HF повністю співвідносяться з активністю у LF-діапазоні. В той же час у спортсменів мода зустрічності показника HF суттєво зміщена у діапазон значного підвищення (у 44,4 % випадків), що майже у 9 разів перевищує очікуваний рівень.

Найбільш чітко означені особливості підтверджуються при аналізі співвідношення Маліка, що характеризує співвідношення активності симпатичної і парасимпатичної гілок ВНС (див. рис. 4 г). В групі осіб, які ведуть активний спосіб життя, відзначається гранично збалансований рівень вегетативної регуляції з незначною тенденцією до симпатикотонії. В групі спортсменів відзначається тенденція до парасимпатикотонії, тому що мода зустрічності показника співвідношення зміщена у бік помірного (у

Рис. 5. Розподіл зустрічності загальної потужності спектра варіабельності СТ ($TP_{СР}$ мм рт. ст.) — (а) і ДТ ($TP_{ДТ}$ мм рт. ст.) — (б) в стані спокою у осіб з травмою спинного мозку, що ведуть активний спосіб життя та займаються спортом у порівнянні з популяцією. Позначення див. рис. 1.

Рис. 6. Розподіл зустрічності потужності СТ у понаднизькочастотному діапазоні ($VLF_{СР}$ мм рт. ст.) — (а) і ДТ у понаднизькочастотному діапазоні ($VLF_{ДТ}$ мм рт. ст.) — (б) в стані спокою у осіб з травмою спинного мозку, що ведуть активний спосіб життя та займаються спортом у порівнянні з популяцією. Позначення див. рис. 1.

44,4 % випадків) і вираженого (у 22,2 % випадків) зниження даного показника.

Варіабельність СТ при спинальних травмах, як видно з рисунка 5а, суттєво знижується. В групі фізично активних осіб мода зустрічності у порівнянні з практично здоровими особами знаходиться в діапазоні помірного зниження (46,2 % випадків), що у 2,3 рази частіше очікуваного; при цьому в діапазон вираженого зниження потрапляє 38,5 % випадків, що майже у 8 разів частіше очікуваного. Нормальні і підвищені варіанти варіабельності зустрічаються відносно рідко — всього у 15,4 % випадків. Крім того, достатньо показним є і те, що у спортсменів-спинальників варіантів підвищення відзначено взагалі не було, хоча мода зустрічності (44,4 % випадків) знаходилась в межах нормативного діапазону. Це свідчить про те, що механізми відбудови серцевого викиду в умовах очікуваної нестабільності периферичного опору судин при спинальній травмі достатньо обмежені.

З іншого боку (див. рис. 5 б), за показниками варіабельності ДТ ($TP_{ДТ}$, мм рт. ст.) відзначається практично апріорний розподіл за виключенням незначного зміщення моди зустрічності у фізично активних осіб у бік помірного зниження (30,8 % випадків проти 20 % випадків). У осіб, які

займаються спортом $TP_{ДТ}$ більш високий, що визначає більші адаптаційні можливості у підтримці тону судин.

Достатньо патогномонічним для спинальної травми є зниження надсегментарних впливів на СТ, яке в групі фізично активних осіб знижується суттєво, а мода зустрічності (53,8 % випадків) знаходиться в діапазоні помірного зниження; втім варіанти вираженого зниження перевищують очікувані у 6 разів і складають 30,8 % випадків. Заняття спортом дозволяють значною мірою збільшити внесок надсегментарних механізмів регуляції, мода яких знаходиться в нормологічному діапазоні (44,4 % випадків). В обох групах варіантів вираженого підвищення не зустрічається взагалі, а помірне підвищення відзначається достатньо рідко — у 7,7 і 11,1 % випадків, відповідно (рис. 6 а).

Розглядаючи розподіл показників $VLF_{ДТ}$ в обстежених групах осіб, слід відзначити, що він суттєво не відрізняється, тобто інтенсифікація занять фізичними вправами не здійснює суттєвого впливу на даний показник. В цілому по групах його розподіл характеризується модою в нормологічному діапазоні — 53,8 і 44,4 % відповідно при активному способі життя і заняттях спортом. Відзначається невірогідний перерозподіл даного показника в діапазонах вираженого і помірного зниження при заняттях спортом (див. рис. 6 б).

Рис. 7. Розподіл зустрічності потужності СТ у низькочастотному діапазоні ($LF_{СТ}$, мм рт.ст.) — (а) і ДТ у низькочастотному діапазоні ($LF_{ДТ}$, мм рт.ст.) — (б) в стані спокою у осіб з травмою спинного мозку, що ведуть активний спосіб життя та займаються спортом у порівнянні з популяцією. Позначення див. рис. 1.

Рис. 8. Розподіл зустрічності потужності СТ у високочастотному діапазоні ($HF_{СТ}$, мм рт.ст.) — (а) і ДТ у високочастотному діапазоні ($HF_{ДТ}$, мм рт.ст.) — (б) в стані спокою у осіб з травмою спинного мозку, що ведуть активний спосіб життя та займаються спортом у порівнянні з популяцією. Позначення див. рис. 1.

Достатньо інформативним визначався розподіл показників вегетативної регуляції СТ у низькочастотному діапазоні за показником $LF_{СТ}$.

Як представлено на рисунку 7 а, мода зустрічності в обох групах знаходиться в нормологічному діапазоні. Із концепції проведеного дослідження слід відзначити, що процеси симпатичної активності в регуляції насосної функції серця, яка визначає рівень СТ, у фізично активних осіб значно знижені, що характеризується суттєвим зрушенням у бік вираженого (у 30,8 % випадків) і помірного зниження (у 30,8 % випадків) даних показників. В той же час у групі спортсменів, не дивлячись на моду в нормологічному діапазоні (55,6 % випадків), взагалі не зустрічалися варіанти помірного і вираженого збільшення $LF_{СТ}$. Дана обставина свідчить про значне лімітування симпатичної регуляції насосної функції серця при травмі спинного мозку, а підвищення даного показника може характеризувати функціональне відновлення регуляції АТ при даній патології. При цьому роль інтенсифікації занять фізичними вправами в цьому процесі мінімальна, вона сприяє тільки певній нормалізації симпатичної регуляції.

Заслуговує на увагу той факт, що варіабельність ДТ (див. рис. 7 б) в низькочастотному діапазоні ($LF_{ДТ}$, мм рт.ст.) в

досліджуваних групах має різну тенденцію при переважно нормальних показниках (мода зустрічності в нормологічному діапазоні — 46,2 і 44,4 %, відповідно).

В групі фізично активних осіб відзначається тенденція до зниження симпатичних впливів на судинний тонус у 30,8 % випадків, а в групі спортсменів — до підвищення у 33,3 % випадків, що не є вірогідним. Це положення вимагає подальшого уточнення, оскільки механізм симпатичної регуляції судинного тонусу достатньо важливий в процесі організації коригуючих і реабілітаційних заходів у даного контингенту хворих. А у деяких випадках може визначати їх ефективність.

Також патогномічною ознакою травми спинного мозку є виражене зниження високочастотної складової варіабельності СТ ($HF_{СТ}$, мм рт.ст.). Мода зустрічності даного показника в обох групах (рис. 8 а) знаходиться у межах явно зниженого діапазону (46,2 і 44,4 % випадків, відповідно). При цьому варіантів збільшення даного показника не відзначалось взагалі. Однак, якщо в групі фізично активних осіб відзначався плавний перехід зустрічності від явно зниженого до нормологічного діапазону, то в групі спортсменів відзначається диференціація, пов'язана з розщепленням розподілу за ступенем внеску, що може свідчити про мож-

Рис. 9. Розподіл співвідношення потужностей варіабельності СТ у низькочастотному і високочастотному діапазонах (LF_{CT}/HF_{CT} ум. од.) — (а) і варіабельності ДТ у низькочастотному і високочастотному діапазонах (LF_{DT}/HF_{DT} ум. од.) — (б) в стані спокою у осіб з травмою шийного мозку, що ведуть активний спосіб життя та займаються спортом у порівнянні з популяцією. Позначення див. рис. 1.

ливості відновлення парасимпатичної регуляції насосної функції серця при інтенсифікації фізичних навантажень у означеної категорії осіб. З одного боку, дана обставина передбачає позитивний ефект фізичних навантажень на інотропну функцію серця, а з іншого, — примушує продовжувати пошук більш оптимальних індивідуальних методів корекції і реабілітації функції серця при спинальній травмі.

Достатньо інформативним виявився розподіл показників парасимпатичних впливів на ДТ (див. рис. 8 б). В групі фізично активних осіб при найбільшій зустрічності (46,2 % випадків) нормологічного варіанту HF_{DT} все ж у 23,1 % обстежених (що більш ніж у 4 рази частіше очікуваного) відзначалось виражене зниження даного показника. В групі спортсменів даний показник рівномірно розподілився за всіма діапазонами, що в певному плані дозволяє передбачити значну варіативність HF_{DT} при інтенсифікації фізичних навантажень у осіб з травмою шийного мозку. Дану обставину можна пояснити з позицій системної відбудови парасимпатичного контуру регуляції, активність якого залежить від інших факторів.

Підтверджують отримані раніше дані результати аналізу співвідношення LF_{CT}/HF_{CT} , які свідчать про формування помірної симпатикотонії при впливі на СТ, хоча у 23,1 % обстежених відзначається зрушення у бік помірної парасимпатикотонії (рис. 9 а). Вплив інтенсивних фізичних навантажень на організм спортсменів зі спинальною травмою приводить до певного невірогідного перерозподілу внесків. В цілому суттєвих відмінностей в переважанні активності будь-якої ланки ВНС на СТ при помірній і інтенсивній фізичній активності не відзначається. Не набагато більше диференціюються зміни у вегетативному забезпеченні ДТ, за винятком більш вираженої тенденції до симпатикотонії при помірній фізичній активності у порівнянні зі спортсменами (див. рис. 9 б). Як видно, переважання варіантів вираженої симпатикотонії (46,2 % випадків) у фізично активних осіб погоджується з модальними характеристиками вираженої симпатикотонії і вираженої парасимпатико-

тонії у спортсменів (по 33,3 % випадків). При практично однаковому внеску ейтонічних варіантів впливу на ДТ в обох групах відзначається незначна кількість варіантів помірних зрушень — в групі фізично активних осіб у бік симпатикотонії у 15,4 % випадків, в групі спортсменів — в бік парасимпатикотонії у 11,1 % випадків.

Отримані результати дозволяють стверджувати, що вегетативний тонус судинної регуляції при спинальній травмі нестабільний і характеризується у більшості випадків граничними відхиленнями. Відзначаючи вплив інтенсивних занять фізичними вправами, слід звернути увагу на те, що у спортсменів проглядається чітка тенденція до переважання парасимпатикотонії.

Таким чином, показники варіабельності СР у осіб з травмою шийного мозку, які ведуть активний спосіб життя, свідчать про те, що характерним для даної патології є тенденція до зниження варіабельності СР. А це, в свою чергу, характеризує зниження адаптаційних можливостей серця, помірне зниження надсегментарних впливів на СР, а також тенденцію до переважання симпатичних впливів на СР. При цьому показано, що при заняттях спортом відзначається підвищення адаптаційних можливостей серця, одночасне підвищення симпатичних і парасимпатичних впливів на СР з помірним переважанням парасимпатикотонії.

Аналіз варіабельності АТ у осіб зі спинальними травмами дозволяє констатувати, що інтенсифікація фізичних навантажень сприяє підвищенню активності загальної вегетативної регуляції СТ і ДТ. Для СТ визначальним є підвищення надсегментарних (за VLF_{CT}), нормалізація симпатичних (за LF_{CT}) і парасимпатичних (за HF_{CT}) впливів, що в цілому приводить до помірного переважання симпатикотонії. Для ДТ — нормалізація надсегментарних (за VLF_{DT}), підвищення симпатичних (за LF_{DT}) і певна дестабілізація парасимпатичних (за HF_{DT}) впливів. Отримані результати свідчать про можливість використання даних параметрів з метою визначення індивідуальної ефективності реабілітаційних заходів у даної категорії осіб.

ЛІТЕРАТУРА

1. ЗЕМЦОВСКИЙ Э. В. Спортивная кардиология. — СПб.: Гиппократ, 1995. — 448 с.
2. КАЗИН Э. М., РИФТИН А. Д., ФЕДОРОВ А. И., ПАНФЕРОВ В. А., ШОРИН Ю. П. // Физиология человека. — 1990. — Т. 16, № 3. — С. 94—100.
3. КОМАРОВ Г. Д., КУЧМА В. Г., НОСКИН Л. А. Поли-системный саногенетический мониторинг. — М.: МИПКРО, 2001. — 342 с.

4. КРЫЖАНОВСКИЙ Т. Н. Общая патофизиология нервной системы. — М.: Медицина, 1997. — 352 с.

5. РОМАННУК А. П. Современные подходы к оценке кардиореспираторных взаимодействий у спортсменов. — Одесса: Астропринт, 2006. — 232 с.

6. Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації / За ред. В. І. КОЗЯВКІНА. — Львів: Трускавець, 2001. — 110 с.

Надійшла 23.02.2011.

УДК 504.062.2:613.7] (477.65)

С. В. ЛЕОНОВА, О. М. НІКШЕЛОВА, Г. К. БІЦІЛІ

Рекреаційні та природні лікувальні ресурси Кіровоградської області

Український НДІ медичної реабілітації та курортології, м. Одеса

Ключові слова: природні умови, природні лікувальні ресурси, рекреаційний потенціал, Кіровоградська область.

Представлена характеристика природних умов, рекреаційних і природних лікувальних ресурсів Кіровоградської області. Показано, що природні особливості області, наявність природних лікувальних ресурсів визначають рекреаційний потенціал регіону, створюючи сприятливі умови для оздоровчого і лікувального напрямку розвитку області, організації повноцінного відпочинку та туризму.

Кіровоградська область знаходиться у центральній частині України і має сприятливе фізико-географічне й економіко-географічне положення для формування рекреаційних умов регіону, що є важливим для функціонування санаторно-курортної галузі, оздоровчого туризму, розвитку мережі та будівництва нових санаторно-курортних закладів.

Область розташована на площі 24,6 тис. км², що становить 4,1 % всієї території країни. Протяжність області з півночі на південь складає майже 148 км, із заходу на схід — 335 км; практично вся її територія розташована на правому березі Дніпра. Рельєф території рівнинний на Придніпровській низовині і хвилястий — на Придніпровській височині. Більшість території району лежить у зоні лісостепу, на південь від Кіровограда — зона північного степу.

Площі, зайняті водними об'єктами, займають 3,5 % території області. Географічна мережа складається з 438 річок загальною довжиною 5558 км. Територією області протікають найбільші річки України — Південний Буг (Гайворонський та Голованівський райони) та Дніпро (Світловодський район), всі інші річки належать до їх басейнів; середні річки — Синожа, Інгул, Інгулець, Чорний Ташлик, Велика Вись, Тясмин, Цибульник, Ятрань. Нараховується 202 малі річки довжиною більше 10 км. При цьому за кількістю водосховищ і ставків область займає третє місце серед областей України. В області налічується 2185 ставків і 85 водосховищ (Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Кіровоградське, Докучаєвське, Інгульське, Софіївське та ін.) загальною площею водного дзеркала 25628,2 га. Болотами зайнято 10,4 тис. га, що складає 0,42 % території області.

Природна рослинність займає 15–16 % площі території області та представлена лісовим, степовим, лучним, болотним і водним типами рослинності.

Клімат Кіровоградської області помірно континентальний. Середні температури січня становлять –5–6 °С, липня +20–21 °С. Зима м'яка з частими відлигами, літо тепле, сухе. Тривалість безморозного періоду 160–170 днів. Середньорічна кількість опадів становить 430–520 мм, максимальна випадає у теплий період року (близько 70 %). Днів з опадами за рік 120–140. При цьому метеоумови для повітряних ванн лісостепової зони визначаються як прохолодні та комфортні в природних умовах. Середня повторюваність сприятливих і відносно сприятливих погод для кліматолікування становить в середньому 80 %. Взагалі клімат лісостепової зони є найбільш сприятливим для відпочинку і лікування людей із захворюваннями органів дихання, травлення, нервової системи, з обмінними порушеннями та серцево-судинними хворобами, організм яких пристосований до чітко вираженої сезонної ритміки. Найбільш сприятливим для відпочинку є теплий період, з травня по жовтень [4].

Оздоровчу та пізнавальну функції виконують природні території — об'єкти природно-заповідного фонду області, а також історико-культурні туристські ресурси. На Кіровоградщині все більше уваги приділяється збільшенню мережі природно-заповідних територій та об'єктів. Нині їх налічується 178 одиниць загальною площею 11,5 тис. га, з яких 26 природно-заповідні території загальнодержавного значення, 54 заказники, 44 пам'яток природи, 49 заповідних урочищ, 5 парків-пам'яток садово-паркового мистецтва.